

УДК 81·27

Павленко А. Е.ORCID 0000-0002-2189-7166
ResearcherID B-7277-2017

доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры английского языка,
Таганрогский институт имени А. П. Чехова,
филиал Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
(Таганрог, Россия) E-mail: alex_pavlenko@inbox.ru

Карлина А. Н.ORCID 0000-0002-3338-7673
ResearcherID ABG-4930-2020

Аспирант кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации,
программа Теория языка,
Ростовский государственный экономический университет
(Таганрог, Россия) E-mail: anastasiakarlina@mail.ru

Павленко Г. В.

ORCID 0000-0001-5351-5292

кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
Таганрогский институт управления и экономики
(Таганрог, Россия) E-mail: galina21c@inbox.ru

КАК СООТНОСЯТСЯ ОСТРОВНОЙ АРЕАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РАСПРОСТРАНЕННОГО В НЕМ ИДИОМА? (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ «МАЛЫХ ЯЗЫКОВ»)

Цель исследования заключается в том, чтобы показать, что в плане социальной востребованности североирландский (ольстерский) вариант шотландского языка, соответствующий по своим параметрам определению островного переселенческого диалекта, отнюдь не одинок, и в различных регионах Европы и мира существуют типологически сходные территориальные варианты региональных и миноритарных языков, которые востребованы в своем социуме *de facto* и/или *de jure*. Ключевым фактором, обуславливающим высокий социальный статус подобных идиомов, является позитивное отношение к ним со стороны говорящих на них языковых коллективов. В свою очередь, этот факт может объясняться проявлением так называемого «островного менталитета».

Методология. Вопрос о переселенческом и островном характере подобных диалектов или диалектных групп рассматривается в русле идей акад. В. М. Жирмунского и его последователей, проводивших исследования на немецком материале. Представляется, что данный подход может быть успешно применен по отношению к целому ряду идиомов, бытующих в различных странах и регионах мира, в том числе, по отношению к анклавам и эксклавам, говорящим на языках и диалектах, относящимся к германской и романской группам.

Научная новизна. В науке до сих пор отсутствуют исследования отношения к островным переселенческим диалектам в их коллективах, являющихся носителями «островного менталитета». Подобный подход позволяет определить, можно ли считать относительно высокую социальную востребованность островных диалектов социолингвистической универсалией.

Выводы. Приведенные в работе факты подтверждают обоснованность трактовки островного характера диалектного ареала как фактора, противодействующего языковому сдвигу и способствующего повышению статуса идиома, распространенного в подобном ареале. К данному выводу позволяет прийти материал таких идиомов, как: чипиловентский, алжирский каталанский и сатер-фризкий.

Ключевые слова: островной диалект, переселенческий диалект региональный язык, миноритарный язык, языковой остров.

В свете актуальной проблемы устойчивого развития «малых» языков (региональных и миноритарных), представляется целесообразным выявить и проанализировать различные примеры благоприятного развития отдельных территориальных вариантов таких идиомов, рассматриваемых в качестве своего рода ресурса для дальнейшего развития всего идиома в целом.

Словосочетание «социальная востребованность языка», не являясь термином, сравнительно успешно описывает статус того или иного идиома в данном коллективе и фактическое или планируемое исполнение этим идиомом более или менее полного набора социальных функций. Такая востребованность в конечном итоге проявляется в позитивном и конструктивном отношении к этому идиому со стороны властей и реализуется в языковом планировании, направленном на достижение устойчивого развития этого идиома. Кстати, как показывает мировой опыт, отношение к языку властей обычно становится ключевым фактором для его развития, поскольку наиболее действенные инструменты языковой политики (прежде всего система школьного образования) контролируются именно властями. Однако даже конструктивное языковое планирование, как известно, не гарантирует эффективного и быстрого возрождения «малого» языка (ср., например, неоднозначный опыт возрождения ирландского и шотландского гэльского языков).

Как показывают наблюдения за «малыми» языками, к числу их наиболее «благополучных», а, точнее, востребованных, вариантов зачастую относятся островные переселенческие диалекты, географически локализуемые на большем или меньшем удалении от материнского ареала, часто (хотя, и не всегда) на территории других государств. В этой связи интересный материал может дать шотландский язык, который представляет собой совокупность диалектных групп, распространенных преимущественно в регионе Лоуленд (так наз. равнинная Шотландия). По причине близкого родства английского и шотландского языков в данном регионе сформировался континуум, состоящий из череды переходных вариантов. Полюсы этого континуума составляют обработанный литературный английский язык части образованного слоя шотландского общества и консервативные диалекты (напр., на северо-востоке), в значительно меньшей степени подвергшиеся английскому влиянию, чем вышеупомянутые переходные варианты.

Среди диалектов шотландского языка, оказавшихся по разным причинам в числе наиболее социально востребованных – наиболее обособленный в территориальном и культурном отношении вариант, а именно ольстерско-шотландский, распространенный в нескольких районах Северной Ирландии. Прежде чем обратиться к причинам относительного «благополучия» этого варианта шотландского языка, отметим некоторые основные его особенности.

Как известно, ольстерско-шотландский (Ulster Scots или Ullans) сформировался на основе западно- и юго-западно-центральных диалектов, на которых говорили так называемые «плантаторы», переселившиеся в Северную Ирландию преимущественно в годы правления короля Якова VI Стюарта (Яков I после объединения английского и шотландского королевств) [2, 1–4]. Естественно, ольстерские диалекты исторически наиболее тесно связаны именно с диалектами юго-запада Шотландии и имеют с ними ряд общих черт [4, 119].

Как известно, Ольстер является единственным регионом за пределами территории Шотландии, где существует компактный языковой коллектив, постоянно говорящий на шотландском языке. Любопытно, что ольстерско-шотландский, который сейчас распространен в графствах Антрим, сев. Даун и на полуострове Ардс, сохранил некоторые архаичные черты, утраченные родственными диалектами в самой Шотландии. Кроме того, на североирландской почве в его системе возник ряд инноваций.

С начала 1990-х годов, и особенно после Соглашения Страстной Пятницы в 1998 г., на государственном уровне были приняты меры для повышения статуса и развития ольстерско-шотландского, а также для его защиты от ассимиляции ирландским английским. Разговорный ольстерско-шотландский, в отличие от его письменного варианта, подвержен языковому сдвигу, хотя в Северной Ирландии по-прежнему сохраняется несколько общин, в которых этот идиом используется в повседневном общении. Основной проблемой данного языкового коллектива является естественное старение.

По уровню востребованности в социуме упомянутый идиом, явно выделяется среди прочих территориальных вариантов шотландского языка. Представляется, что одним из важных факторов, обеспечивающих его относительное «благополучие» и создающих основу для устойчивого развития, являются именно особенности ареала, в котором он распространен и, соответственно, проживающего в ареале языкового коллектива с присущим ему менталитетом. Несмотря на его географическую разбросанность, языковой коллектив, использующий ольстерско-шотландский, можно охарактеризовать как анклав на территории Северной Ирландии и эксклав по отношению к равнинной Шотландии (Лоуленду). Несмотря на географическую близость к Шотландии и никогда не прекращавшиеся социальные контакты между жителями Ольстера и Лоуленда, ольстерский анклав отличается значительное обособление по отношению к основному ареалу шотландского языка.

В связи с периферийным и относительно изолированным местоположением ольстерского диалектного ареала, а также его существованием в иноязычном и инодиалектном окружении (подробнее см. выше), представляется возможным охарактеризовать данный ареал как языковой остров.

Как известно, термины «языковой остров» и «островной диалект» были введены в обиход германистами и использовались долгое время преимущественно для обозначения вариантов немецкого языка, существующих в иноязычном или инодиалектном окружении на более или менее значительном удалении от своих первоначальных ареалов [10; 3; 7]. Как известно, этот раздел германистики получил развитие и в Советском Союзе, где существовал обильный материал многочисленных немецких переселенческих говоров, бытовавших в форме языковых островов. Явление языкового острова или островного диалекта / говора подверглось теоретическому осмыслению и всестороннему описанию в трудах акад. В. М. Жирмунского и его школы [9; 1].

Шотландия на протяжении столетий была источником потока переселенцев во многие регионы мира. Наряду с гэльскаяязычными шотландцами в переселениях активно участвовали и жители Лоуленда – равнинной части страны. Их язык, близкородственный английскому, на новом месте зачастую не выдерживал конкуренции с последним и через несколько поколений растворялся, оставляя после себя лишь отдельные фонетические, лексические и грамматические особенности в речи потомков иммигрантов. Это характерно прежде всего для отдаленных заморских территорий в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других. Переселение шотландцев в континентальную Европу не имело столь массового характера, как немецкое, и не могло создать что-либо подобное островным немецким говорам. Одним из немногочисленных исключений, на наш взгляд, является именно ольстерско-шотландский. Его можно охарактеризовать как типичный переселенческий диалект или, точнее, диалектную группу, сформировавшуюся в результате колонизационной деятельности (Plantation), т. е. целенаправленного освоения территорий на соседнем острове – Ирландии, отделенном от Шотландии Северным проливом (the North Channel). Географически значительно удаленный от материнского ареала, он, тем не менее, полностью соответствует определению островного диалекта, находясь в отрыве от этого ареала, а также в иноязычном окружении.

Относительная жизнеспособность таких островных переселенческих диалектов, как ольстерско-шотландский, ни в коем случае, не уникальна и не может рассматриваться как исключение. Примеры, подтверждающие эту точку зрения, можно встретить в разных частях света.

Так, типологически близкие примеры встречаются среди романских языков. Чипило-венецианский, или чипиленьо – это язык потомков иммигрантов, которые во второй половине XIX в. переселились из области Венето (северо-восточная Италия) в штат Пуэбла в Мексике. Они основали город Чипило, от названия которого произошли как этноним, так и лингвоним. На этом варианте венецианского языка говорят и в некоторых других местных общинах, население которых состоит из чипиленьо.

Как известно, на венецианском или венетском языке говорят около четырех миллионов человек, проживающих в основном в области Венето, административным центром которого является Венеция. Близкородственный итальянскому языку, венецианский представляет собой самостоятельный региональный язык, включающий в себя ряд диалектных групп. В быту даже сами носители этого идиома, не считающие себя национальным или этническим меньшинством, воспринимают свой язык как диалект итальянского.

Переселенцы из Венеции прибыли в Мексику в 1868 году, и с тех пор община сохраняет свою культуру и язык как анклав, контактирующий с испанским и местными индейскими языками. Город Чипило оставался в относительной изоляции на протяжении большей части XX века, в результате чего чипиленьо, в отличие от других европейских иммигрантов в Мексике, в значительной степени сохранили свой исконный язык, а также культурные традиции. Таким образом, в мексиканском штате Пуэбла образовался переселенческий остров, демонстрирующий значительную устойчивость к языковому сдвигу. Считается, что местный вариант венецианского языка находится даже в лучшем состоянии, чем в его первоначальном ареале распространения в северной части области Венето, где коллектив его носителей постепенно сокращается [5].

Другой пример идиома, который является одновременно островным и переселенческим диалектом – это каталанский язык города Альгеро на северо-западном побережье острова Сардиния (Италия). В позднем средневековье остров входил в состав Арагонского королевства, и часть населения Альгеро имеет каталонские корни. Этот городской центр расположен в провинции Сассари, занимающей северную часть Сардинии. Часть населения Альгеро, составляющая 44 000 человек, продолжает пользоваться в быту местным вариантом каталанского языка, который признан здесь официальным наряду с итальянским и сардинским. Местные и региональные власти осуществляют конструктивное языковое планирование, направленное на поддержку альгерского диалекта [8].

Считается, что альгерский является родным примерно для одной пятой населения города, однако этот идиом переживает языковой сдвиг и постепенно утрачивает свой коллектив, в первую очередь в связи с тем, что на нем перестает говорить молодежь. Население города пополняется за

счет приезжающих из окрестностей и других районов Сардинии, в результате чего все больше проживающих в Альгеро предпочитают либо итальянский, либо сардинский и сассарский языки.

Городские и региональные власти и языковые активисты на протяжении ряда лет осуществляют языковую политику, направленную на защиту данного диалекта и предусматривающую внедрение образовательных программ, а также использование его в административной сфере. С 1997 года каталанский язык получил официальное признание, и национальные и региональные законы предусматривают право на его использование во всех сферах общественной жизни на территории города Альгеро и на прилегающей территории. В настоящее время развивается литературное творчество на альгерском каталанском, а также наблюдается возрождение и популяризация различных фольклорных жанров с его использованием.

Еще один пример относительно «благополучного» островного диалекта «малого» языка демонстрирует германская языковая группа. Среди «малых» языков этой группы фризский занимает особое место. Фризы составляют этническое меньшинство и их язык (или, точнее, языки) следует скорее отнести к миноритарным, нежели к региональным. На примере фризского, также, можно наблюдать благотворное влияние, которое способен оказывать островной характер ареала на те варианты «малых» языков, которые в них распространены.

Так, сатерландский фризский язык (Seelterlound) продолжает использоваться в районе Клоппенбург, земля Нижняя Саксония Федеративной Республики Германии. Носители этого языка относятся к проживающей здесь этнической группе фризов Сатерланда. В средние века Сатерланд, окруженный болотами регион, превратился в языковой остров после прихода на его территорию переселенцев из Восточной Фризии в период между X и XIII веками. В этом относительно изолированном регионе сформировался особый вариант восточно-фризского языка, который сохранился до наших дней [6].

Сатерландские фризы составляют этническую группу, имеющую официальный статус меньшинства в ФРГ. Островной характер Сатерланда обеспечил относительную сохранность местному варианту фризского языка и защитил его от исчезновения в этом регионе, в то время как на всей территории восточной Фрисландии данный идиом полностью вымер.

Вкратце охарактеризовав некоторые переселенческие диалекты, можем отметить, что их островной характер является условием, благоприятствующим устойчивому развитию данных идиомов и противодействующим языковому сдвигу. Этот фактор действует на язык не прямо, а опосредованно – через формирующийся в подобных условиях «островной менталитет» с его склонностью к акцентированию дифференциальных признаков и конструированию идентичности с привлечением значимых местных символов. Одним из таких символов и является исконный язык, который при формировании соответствующего общественного запроса берется националистическими кругами на вооружение, а направленная на его всестороннее развитие языковая политика получает организационную и финансовую поддержку.

References

1. Жирмунский В. М. Проблемы переселенческой диалектологии. *Общее и германское языкознание*. Ленинград: Наука, 1976. С. 491–516.
Zhirmunskiy, V. M. (1976). *Problemy pereselencheskoy dialektologii* [Problems of migratory dialectology]. *Obshhee i germanskoe jazykoznanie*. Leningrad, USSR : «Nauka».
2. Adams, G. B. (1964). Ulster dialects. In: *Ulster dialects: An introductory symposium*. Holywood, Co. Down (Northern Ireland): Ulster Folk and Transport Museum. P. 1–4.
3. Hutterer, C. J. (1982). Sprachinselforschung als Prüfstand für dialektologische Arbeitsprinzipien. In: *Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Erster Halbband*. Berlin; New York: W. de Gruyter. S. 178–189.
4. Macafee, C. (1983). Glasgow. In: *Varieties of English around the World*. T. 3. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. V. 167 p.
5. MacKay, Carolyn J. (1993). Il dialetto vento di Segusino e Chipilo. *Grafiche Antiga*. Cornuda '93.
6. Marron, C. (2001). Fort: Das Saterfriesische. In: *Horst H. Munske u. a. (Hrsg.): Handbuch des Friesischen*. Tübingen. S. 422.
7. Mattheier, K. J. (1994). Theorie der Sprachinsel. Voraussetzungen und Strukturierungen. In: *Nina Berend, Klaus J. Mattheier (Hrsg.). Sprachinselforschung / Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig*. Frankfurt am Main: Lang. S. 333–348.
8. Scala, L. Català de l'Alguer. (2003). *Criteris de llengua escrita*. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
9. Schirmunski, V. (1928). Die schwäbischen Mundarten in Transkaukasien und Südukraine. In: *Teuthonista*. Jg. 5, H. 1. S. 38–60.
10. Wiesinger, P. (1980). Deutsche Sprachinseln. In: *Lexikon der Germanistischen Linguistik*. Tübingen: Niemeyer. S. 491–500.

Pavlenko A.

ORCID ID 0000-0002-2189-7166
Researcher ID B-7277-2017

Doctor of Literature, Associate Professor,
Professor of the Department of English,
A. P. Chekhov Institute of Taganrog,
(branch of) Rostov State University of Economics
(Taganrog, Russia) E-mail: alex_pavlenko@inbox.ru

Karlina A.

ORCID 0000-0002-3338-7673
ResearcherID ABG-4930-2020

Ph.D. student
Department of Linguistics and Cross-cultural Communication,
The programme «Language theory»,
Rostov State University of Economics
(Taganrog, Russia) E-mail: anastasiakarlina@mail.ru

Pavlenko G.

ORCID 0000-0001-5351-5292
Ph.D. in Philology, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Humanities,
Taganrog Institute of Management and Economics
(Taganrog, Russia) E-mail: galina21c@inbox.ru

**CORRELATION BETWEEN THE LINGUISTIC ISLAND AREA AND SOCIAL DEMAND
FOR THE VARIETY SPOKEN IN IT
(THE EVIDENCE OF REGIONAL VARIETIES OF LESSER-USED LANGUAGES)**

Article's purpose is to show that in terms of social relevance, the Northern Irish (Ulster) variety of the Scots language, which meets the definition of an insular dialect, is by no means alone, and in different regions of Europe and the world there are typologically similar varieties of regional and/or minority languages that are *de facto* or *de jure* in demand in their society. The key factor that determines the high social status of such idioms is the positive attitude towards them on behalf of the communities of their speakers. In turn, this fact can be explained by the manifestation of the so-called «island mentality».

Methodology. The question of the resettlement and insular character of the dialects under consideration is considered in line with the ideas Academician V. M. Zhirmunsky and his school had put forward on the evidence of insular varieties of German. It seems that this approach can be successfully applied to numerous language communities that exist in various countries and regions of the world, including enclaves and exclaves that speak languages and dialects belonging to the Germanic and Romance groups.

Scientific novelty. Research in the attitudes towards insular resettlement dialects in their communities, which are carriers of the "insular mentality" is still scarce. A similar approach makes it possible to determine whether the relatively high social demand for island dialects can be considered a sociolinguistic universal.

Conclusions. The evidence presented in the work confirms the validity of the interpretation of the insular nature of the dialect area as a factor that counteracts language shift and contributes to an increase in the status of an idiom spoken in such an area. The material of such idioms as Chipilo-Venetian, Alghero Catalan and Saterland Frisian corroborates this conclusion.

Key words: island dialect, resettlement dialect, regional language, minority language, linguistic island

Стаття надійшла до редакції 25.10.2020

Рецензент: **А. М. Червоний**, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької та французької мов Таганрозького інституту імені А. П. Чехова (філія) Ростовського державного економічного університету (РІНХ)